

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20156731>

JUNE 2026

Süpervizyon Eşliğinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımıyla Bulimia Nervosa: Olgusu Vaka Formülasyonu

Bulimia Nervosa with a Supervised Cognitive Behavioral Therapy Approach: Case Formulation

Mina SARI

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
psk.minasari@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7915-3430>.

Meryem KARAAZİZ

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu olgu sunumunun amacı, DSM-V tanı kriterlerine göre Bulimia Nervosa semptomları gösteren 24 yaşındaki bir kadın danışana uygulanan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) sürecini tanıtmak, açıklamak ve bunun beraberinde klinik sürecin vaka sunumu metodunda incelenmesidir. Çalışmada nitel yöntemlerden biri olan olgu sunumu deseni kullanılmıştır. Araştırma dahilinde, danışanla düzenli olarak oturumlar düzenlenmiştir. Bu sürecin içinde bilişsel yeniden yapılandırma, yeme davranışlarını gözleme ve eylemsel müdahale teknikleri uygulanmıştır. Danışanın tahmini 2020 yılından beridir süregelen tıknırcasına yeme atakları yaşadığı ve bu atakları kilo alma, kilo alınca çirkinleşeceğini düşünme korkusuna bağlı telafi etme amaçlı kusma davranışlarının olduğu belirlenmiştir. Elde edilen raporlar, danışanın bedensel görüntüsüne bağlı aşırıya kaçan zihinsel meşguliyetlerinin, yeme davranışı üzerindeki hakimiyet kaybının ve bununla beraber gelen suçluluk, haya ve değersiz hissetme hislerinin azaldığını göstermiştir. Bunun beraberinde, bedeni algılama şeklinde kısmen iyileşme ve günlük davranışlarının düzelmesinde artış gözlenmiştir. Netice olarak, Bilişsel Davranışçı Terapi'nin Bulimia Nervosa semptomlarının azaltılabilmesinde geçerli bir yöntem olduğu gözlemlenmiştir. İlaveten gelişimsel hikayede yer almış olan olumsuz beden algısı ve öğrenilmiş yeme davranışlarının klinik müdahalelerde mühim olduğu gözlemlenmiştir. Bu yönde, yeme bozukluklarında sadece halihazırda var olan semptomların değil, gelişimsel ve bilişsel etmenlerin de göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir. Gelecek çalışmalarda Bilişsel Davranışçı Terapinin yararlılığı daha geniş çalışma gruplarında gözlemlenmesi ve farklı terapi ekollerıyla karşılaştırma yapılması tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bulimia Nervosa, Yeme bozuklukları, Bilişsel Davranışçı Terapi, Beden Algısı

Abstract

The aim of this case presentation is to introduce the Cognitive Behavioral Therapy (CBT) process applied to a 24-year-old woman with Bulimia Nervosa according to DSM-V diagnostic criteria, and to examine the illness and its accompanying clinical treatment using a case presentation

method. The study employed a case presentation design, a qualitative research method. Regular records were kept with the client. Therapies were restructured, eating patterns were observed, and behavioral intervention techniques were applied. The client had been experiencing binge eating episodes since approximately 2020, and these episodes were accelerated by vomiting episodes driven by fear of weight gain and the belief that weight gain would make her look unattractive. Reports showed a decrease in excessive mental preoccupation with the proportions of speech, a loss of control over the eating process, and a reduction in feelings of guilt, shame, and worthlessness. In addition, an improvement in appearance and an increase in daily changes were observed. In conclusion, Cognitive Behavioral Therapy has been observed to be a valid method for reducing the severity of Bulimia Nervosa episodes. Furthermore, it has been observed that negative body image and learned eating disorders, which are embedded in the developmental history, are important in clinical interventions. In this regard, it is recommended that not only those who have the power to win in eating disorders but also those who have developmental and healing potential should be considered. It is recommended that future observations of the benefits of Cognitive Behavioral Therapy in larger groups and comparisons with different therapy schools be made.

Keywords: Bulimia Nervosa, Eating Disorders, Cognitive Behavioral Therapy, Body Image

1. GİRİŞ

Yeme bozukluklarının tanımlanması ilk olarak American Psychiatric Association tarafından yayımlanan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)* kapsamında, beslenme ve yeme bozuklukları başlığı altında ele alınmıştır. DSM-4'e göre yeme bozuklukları; anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve başka türlü adlandırılmayan yeme bozuklukları olmak üzere üç temel grupta değerlendirilmektedir. Toplumda görülme oranı yaklaşık %3 olan bu bozukluklar; biyolojik, psikolojik ve sosyal işlevselliği olumsuz etkileyen önemli psikiyatrik sorunlar arasında yer almaktadır. Her ne kadar fiziksel belirtiler ön planda gibi görünse de, temelde zihinsel süreçlerle ilişkili olduğu ve farklı psikolojik problemlerle birlikte ortaya çıkabildiği belirtilmektedir (Ağırman ve Maner, 2010). Yeme bozukluklarının ortaya çıkış nedeni tam olarak açıklanamamaktadır. Bununla birlikte biyolojik yapı, gelişimsel süreçler, sosyokültürel etkiler, aile yapısı ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynayabileceği ifade edilmektedir. Özellikle modern toplumlarda zayıf bedenün güzellik ve başarıyla ilişkilendirilmesi, bireylerin beden algısında bozulmalara yol açabilmekte ve yeme bozukluklarının giderek yaygınlaşmasına katkı sağlayabilmektedir (Kadioğlu, 2009).

Yeme bozukluklarının oluşumu ve sürdürülmesinde psikolojik süreçlerin önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Duygular, bireyin yaşadığı deneyimleri olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebilmekte; kişinin içsel ve dışsal uyaranlara verdiği tepkiler duygusal süreçleri şekillendirmektedir (Çelik, 2021). Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımı ise psikolojik sorunların sürmesinde işlevsel olmayan düşünce kalıplarının etkili olduğunu savunmakta ve bu düşüncelerin yeniden yapılandırılması yoluyla bireyin daha uyumlu değerlendirmeler yapabilmesini amaçlamaktadır (Zereyalp, Kurtoğlu ve Boz, 2024).

Bilişsel-davranışçı terapi (BDT), görüşlerimizi duygularımızı ve hareketlerimizi belirlemekte olan, yapılandırılmış bir terapi şeklidir. Bilişsel davranışçı terapi, bilişsel psikolojinin öğrenme kuramı ve kriterlerine dayalıdır ve biliş, davranışsal teknikler ve sorun çözebilme kabiliyetine yönelmekte olan yaklaşımları içermektedir (Özcan & Gül Çelik, 2017). Beck tarafından 1960'lı yılların başında "bilişsel terapi" olarak adlandırılan bir psikoterapi çeşidi bulunmuş, fakat belirli bir zamandan sonra bu alanda faaliyet gösteren profesyoneller doğrultusunda "bilişsel davranışçı terapi" adı altında kullanılmaya başlanmıştır (Şar, Barut, Koç, 2007).

Ruhsal hastalıkların tedavisinde en fonksiyonel ve verimli terapötik metotlardan biri haline gelen Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), 1960'lı yıllarda Ellis (ADBT) ve Beck'in (BT) kuramlarıyla ortaya çıkmış, 1980'li yıllarda İngiliz kuramcılarının davranışsal bakış açısının etkisiyle geliştirilmiştir. Davranışçılığın bilişsel yaklaşım ile entegre edilmesi ve bu iki yaklaşımın bilişsel davranışçı terapi çatısı altında bütün olarak bir araya gelmesiyle doğmuştur (Türkçapar & Sargın, 2012). Yeme bozukluğu vakalarında, bireyin kilosuna ve dış algısına yönelik gerçekleştirilen bilişsel analizlerde ciddi problemler göze çarpmaktadır. Bu bilişsel zorlanmalar, rahatsızlıkların belirtilerini şekillendiren ana unsurlardır. Bilişsel Davranışçı Terapi'nin temel ilkelerinden biri, bilişsel raporlardaki farkları incelemektir. Dolayısıyla, Bilişsel Davranışçı Terapi, yeme bozukluğu tedavi sürecinde oldukça efektif bir tedavi planı olarak kabul edilmektedir. BDT, hastalığın ilk belirtilerini gösterdiği andan sorumlu olan faktörlerden çok, güncel süreçte varlığını sürdüren dinamiklerle daha konsantre bir biçimde ilgilenmektedir. (Oğur & Taşkale, 2022).

Yeme Bozukluğu Tanımı ve Tarihçesi

Yeme bozukluklarında; kişi fiziksel görünümü ile beden ölçüleri ile alakalı problem görmektedir. Vücut kitle indeksi normal olsa da ya da ince bir vücudu olsa da kişi yine de kendisini şişman gibi hissetmektedir. Devamlı zayıf ve ince olmayı ister ya da değişik şekillerde kilo alımını engelleye çalışmaktadır (Alantar & Maner, 2008). Yeme bozuklukları DSM-5'e göre olağan dışı gıda tüketim davranışları, fizyolojik iyi oluştta, psikolojik ve çevresel işlevsellikte sapmaya sebep olan, gıda tüketimi ile alakalı davranışlarda negatif yönde davranışlar gözlemlenmektedir.

1. Pika Sendromu: Bu rahatsızlıkta besin değeri bulunmayan şeyleri tüketme eğilimi yoğun derecede görülmektedir.
2. Tekrar çiğneme Bozukluğu: Besinleri tekrarlı olarak ağızdan çıkarma eğilimi, uzunca bir süre geviş getirmek diye de rapor edilmektedir. Çiğnenilen yemekleri vücuttan ağızdan çıkartma, sonra tekrardan ağza alma ve yutma davranışları görülür.
3. Kaçınan/Kısıtlayıcı Yeme Bozukluğu: Bazı yemek gruplarını sınırlama veya reddetme tutumları bulunmaktadır.
4. Anoreksiya Nervoza: Şişmanlamaktan fazlasıyla korkma, vücudu algılama şeklinde olumsuz düşünceler olması, vücut kitle endeksinin olması gerekenin aşağısında olması, buna rağmen kendini şişman hissetme gibi hususlar görülür.
5. Bulimiya Nervoza: Gereğinden fazla besin alma, bu eylemi yaparken tıkanırcasına yapma,

sonrasında besinleri kusma, telafi etmek amaçlı çok yoğun spor yapma gibi tutumlar görülmektedir.

6. Yoğun miktarda yeme davranışı: Kısa bir zamanda fazlasıyla ihtiyaçtan daha fazla yiyeceği yoğun miktarda yeme, insanların olmadığı yerlerde görülmekten korkarak yeme, ardından utanma ve mahcup olma durumları görülür.

7. Öteki Türü Adlandırılmayan (Atipik) Yeme Davranışı Bozuklukları: Bu bozukluk kişilerde toplumsal, mesleki veya başka türlü mühim işlerinde ciddi şekilde belirgin sıkıntılara ve bozulmalara sebep olan, fakat öteki yeme bozukluğu tanı kriterlerine uyum sağlamayan bir yeme bozukluğudur. (Yalnızoğlu Çaka, Çınar, & Altınkaynak, 2018).

Yeme Bozuklukları bireylerdeki yeme alışkanlıkları ve beden algısıyla ilişkili psikopatolojik süreçlere eşlik eden psikolojik ve fizyolojik sorunlarla birlikte görülebilen ciddi sağlık problemleridir. Yaşamı tehdit edebilecek düzeyde önemli sonuçlar doğurabilen bu bozukluklar, günümüzde toplum tarafından daha fazla tanınmakta; bu alanda yürütülen çalışmaların artmasıyla birlikte daha geniş kitlelerce fark edilmektedir. Vücudun pek çok sistemini etkileyebilen bu durumlar, açlık davranışları ya da işlevsiz yeme tutumlarına bağlı olarak klinik düzeyde belirti gösterebilmektedir (Yücel, 2009). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı olarak kabul edilen DSM-IV-TR’de yeme bozuklukları; Anoreksiya Nervoza, Bulimiya Nervoza ve Başka Türü Adlandırılmayan Yeme Bozuklukları olmak üzere üç farklı başlık altında sınıflandırılmıştır. DSM-5-TR’de ise bu bozukluklar “Beslenme ve Yeme Bozuklukları” kategorisi içerisinde değerlendirilmiş ve kapsamı daha geniş biçimde ele alınmıştır (Köroğlu, 2013). DSM-5 beslenme ve yeme bozukluklarını; pika, geviş getirme bozukluğu, kaçınan/kısıtlayıcı yiyecek alım bozukluğu, anoreksiya nervoza (AN), bulimiya nervoza (BN), aşırı yeme bozukluğu (TYB) ile tanımlanmış ve tanımlanmamış diğer yeme bozuklukları şeklinde açıklamaktadır (APA, 2013).

Milattan sonra 5. yüzyılda “Theodore Prisciani” tarafından, günümüzde “Bulimia Nervoza” olarak adlandırılan hastalığa ilişkin bazı kayıtların bulunduğu belirtilmektedir (Russel GF, 1995).

Tarihsel kaynaklarda Galen’in, olağan dışı açlık belirtilerinin mide asidiyle bağlantılı olabileceğini ifade ettiği görülmektedir (Bruch H., 1973). 18. ve 19. yüzyıllarda ise “Cynorexia” kavramı; aşırı yeme davranışı ve sonrasında görülen kusma eylemiyle karakterize bir durum olarak tanımlanmıştır. Aynı dönemde yapılan başka çalışmalarda “Hyperexia” teriminin, bayılmayı önlemek amacıyla aşırı miktarda besin tüketimini ifade etmek için kullanıldığı belirtilmiştir (Uğur M., 2008). Yaklaşık 90 yıl önce Freud, yeme bozukluklarına yönelik psikanalitik değerlendirmelerde bulunmuş; özellikle bireyin beslenme dürtüsündeki bozulmalar ve cinsellik teması üzerinde durmuştur (Pirim B., 2004).

Son 50 yıllık süreç incelendiğinde, 1976 yılında aşırı yeme atakları ve katı diyet davranışları “Blumiaarexia” olarak tanımlanmış; bu durumun düşük özgüven, bozulmuş beden

algısı ve bireyin çevresiyle kurduğu ilişkilerde yaşadığı başarısızlık korkusuyla bağlantılı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca mükemmeliyetçi özellikler taşıyan kişilerde bu durumun daha yaygın görüldüğü belirtilmiştir (Boskind-Lodahl M., 1976). 1900'lü yılların ikinci yarısından itibaren anoreksiya ve bulimiya türü yeme bozukluklarının öneminin daha fazla fark edilmeye başlandığı, buna bağlı olarak tanı konulma oranlarının da belirgin biçimde arttığı bildirilmektedir (Uğur M., 2008).

Bulimiya Nervosa

Doyuma ulaşmasına karşılık yemeğe devam etme bulimiya nervosanın en çok duyulan tanımıdır. Bulimiya nervosa doyduğu halde yiyecek yediğinde kişinin tekrarlayan istifra etme, müşhil kullanımı, yemekten yoksunluk veya haddinden fazla sporsal faaliyette bulunma hareketleri vardır. Düzeltmeye yönelik hareketleri olmasından dolayı, BN olan bireyler normalden biraz daha kilolulardır. Müshil ilaç alımı genellikle 18-30 civarındaki yaşlardaki kişilerde yaygındır (Kendir & Karabudak, 2019). Bulimiya Nervozaya sahip kişilerde şişman biri olma korkusu mevcuttur. Eylemsel bozukluklarının temelinde bu vardır. Doyuma ulaşmasına rağmen yeme davranışına devam etme nöbetleri bu anormalliğin başında gelen belirtilerdir. Kişi nöbet sonrası kendine öfkelenmekte ve kendini suçlu görmektedir.

Bulimiya Nervosa olan bireyleri Anoreksiya Nervosa olan bireylerden ayırt edici semptom ise kişinin vücut kitle endeksidir. Anoreksiya Nevroza vakalarının başlangıçta kiloları normal seviyelerdeyken Bulimiya Nervosa vakalarında normalden biraz daha fazla ağırlıkta olmaları bu rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte BN bireyler, anoreksiya nervosa bireylere göre daha sık görülen bir vakalardır ve kadın bireylerde erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Bu durum yetişkin kadın kişilerin %1- 2'sini etkilemektedir (Şentürk, 2020).

Bireylerde gözlenen kronik boğazın iltihaplanması ve ağrıya yol açacak şekilde şiş olması; hastanın bademcik, sırt ve boyun kısımlarında, beraberinde çenesinin altındaki tükürük bezlerinde büyüme ve şişliklerin olması, süregelen bir öksürük hali, aşınmış diş mineleri ile mide asidine maruz kalma neticesinde giderek hassaslaşan ve yıpranan dişler, reflü benzeri sindirim sistemi rahatsızlıkları, ciddi sıvı kaybı, ilaç kullanımına bağlı bağırsak problemleri, kalp rahatsızlıkları, periyodik nöbetler ve ölümle sonuçlanabilen elektrolit düzensizlikleri Bulimiya Nervozanın gözlemlenen belirtileri arasındadır (Kendir & Karabudak, 2019).

Bulimiya Nervosa rahatsızlığına depresif semptomlar, kaygı bozukluğu (anksiyete) ve zararlı madde kullanımının varlığı beraberinde görülebilmektedir. (Kelly ve ark. 2014). Diğer yeme bozuklukları incelendiğinde, bireyin kendisine zarar verici davranışları ile BN arasında daha kuvvetli bir bağ varlığı saptanmıştır; ayrıca ergenlik dönemindeki Bulimiya Nervosa hastalarında intihar düşüncesi, planlaması ve teşebbüsüne sıklıkla rastlanabilir (Swanson ve ark. 2011). Aşırı ve katı diyetler, yeme kuma eylemleri ile beslenmeye dair zihinsel uğraşlar, kişinin vücut yapısına ve kilosuna karşı aşırı duyarlılığı, her gün tartılma ya da tam aksine kilosunu öğrenmekten kaçınma

durumları Bulimiya Nervoza vakalarının teşhisinde büyük önem taşır (Fairburn 1985, Wilson ve Fairburn 1993).

Yeme Bozukluğunun DSM V Tanım Ölçütleri

Ruhsal Bozuklular Tanımsal ve İstatiksel El Kitabı olan DSM-5 TR'ye göre Yeme Bozuklukları DSM-5 Tanı Kriterleri (Köroğlu, 2013).

Bulimiya Nervoza

- Tekrarlayan tıknırcasına yeme atakları.
- Bir tıknırcasına yeme atağının değerlendirilmesinde aşağıdaki iki ölçüt temel alınmaktadır:
 - Kişinin, benzer koşullar altında çoğu bireyin tüketebileceğinden daha fazla miktarda yiyeceği belirli bir zaman diliminde (örneğin yaklaşık iki saat içerisinde) tüketmesi.
 - Atak sırasında yeme davranışı üzerinde kontrol kaybı yaşandığının hissedilmesi.
- Kilo alımını önlemek amacıyla kusma davranışına başvurma, laksatif ya da farklı ilaçları uygunsuz biçimde kullanma, uzun süre aç kalma, aşırı kısıtlı beslenme ya da yoğun egzersiz yapma gibi yineleyici telafi edici davranışların görülmesi.
- Tıknırcasına yeme atakları ile uygunsuz telafi davranışlarının her ikisinin de yaklaşık üç ay boyunca haftada en az bir kez ortaya çıkması.
- Bireyin benlik değerlendirmesinin beden şekli ve kilo algısından belirgin düzeyde etkilenmesi.
- Bu belirtilerin yalnızca anoreksiya nervoza dönemleri sırasında ortaya çıkmaması (Köroğlu, 2013).

1980'li yıllarda gelişim gösteren bilişsel ve davranışçı terapi yaklaşımları zaman içerisinde birleşerek ortak bir yapı oluşturmuştur. Bu yaklaşımın öncü isimleri arasında Albert Ellis ve Aaron Temkin Beck yer almaktadır (Türkçapar, 2008). BDT'nin temel görüşü, düşüncelerin duyguları; duyguların ise davranışları etkilediği varsayımına dayanmaktadır. Tedavi sürecinde bireyin problem çözme becerilerinin yanı sıra bilişsel ve davranışsal yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir (Özcan & Çelik, 2017). Bilişsel Davranışçı Terapi özellikle depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan terapi yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Gökdağ & Sütcü, 2016). Beck, depresif bozukluklarla ilgili yürüttüğü klinik çalışmalarda bireylerin düşünce örüntülerine yoğunlaşmış ve işlevsel olmayan bilişsel yapıların yeniden düzenlenmesiyle iyileşmenin mümkün olabileceğini belirtmiştir (Özdel, 2015).

Bilişsel Davranışçı Terapi üç temel ilkeye dayanmaktadır. Bunlar; “Bilişsel süreçler davranış ve

tutumları etkiler”, “Bilişsel süreçler gözlemlenebilir ve değiştirilebilir” ve “Davranış değişimi bilişsel yeniden yapılandırma ile sağlanabilir” biçiminde ifade edilmektedir (Dobson vd., 2019). Bu terapi yaklaşımı, işlevsel olmayan düşüncelerin duygusal sorunların ve davranışsal problemlerin sürmesindeki etkisini açıklamaktadır. Beckin bilişsel modeline göre uyumlu olmayan düşünceler, bireyin kendisi, çevresi ve geleceği ile ilgili temel inançlarını ve şemalarını içermektedir ve bazı durumlarda ise otomatik düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, işlevsel olmayan düşünce örüntülerinin değiştirilmesine yönelik müdahalelerin; duygusal sorunlar ve uyumsuz davranışlar üzerinde iyileştirici etkiler oluşturabileceği görüşünü temel almaktadır (Dobson & Dozois, 2019). Türkçapar’a göre (2018) Bilişsel Davranışçı Terapi, bireyin düşünce yapısını ve düşünme biçimini yeniden düzenlemeyi amaçlayan psiko-eğitim temelli bir terapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım sayesinde kişinin duygu ve davranışlarında olumlu değişimlerin ortaya çıkması hedeflenmektedir. Bunun yanında Bilişsel Davranışçı Terapi, bireyin işlevsel olmayan inançlarını fark etmesini ve bu inançları daha uyumlu düşüncelerle yeniden yapılandırmasını desteklemektedir (Dobson & Dozois, 2019). Düşünce, duygu ve davranışların yeniden düzenlenmesine yönelik süreçte farklı teknik ve uygulamalardan yararlanılabilmektedir (Beck & Beck, 2011). Bu teknikler arasında sokratik sorgulama, temel inançlarla çalışma, inançların olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirme, imgeleme çalışmaları, problem çözme becerileri, davranışsal deneyler, karar verme çalışmaları, dikkati başka yöne yönlendirme ve yeniden odaklama, davranışları gözleme ve düzenleme, gevşeme uygulamaları, aşamalı maruz bırakma, baş etme becerileri geliştirme, işlevsel karşılaştırmalar yapma ve “pasta” tekniği ile olumlu kendini ifade etme çalışmaları yer almaktadır (Beck & Beck, 2011; Türkçapar, 2018).

2.AMAÇ

Bu çalışmanın hedefi, Bulimia Nervosa belirtilerini gösteren 24 yaşındaki kadın birdanışanda uygulanan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) sürecinin olgu sunumu metoduyla incelenmesi ve terapi sürecinin danışanın yeme tutumlarını, beden algısı ve duygusal semptomları üzerindeki tesirinin incelenmesidir. Ayrıca araştırmada, yeme bozukluklarının ortaya çıkışında etken olabilecek bilişsel ve gelişimsel faktörlerin klinik süreç içerisindeki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır.

3.YÖNTEM

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu sunumu deseni kullanılarak hazırlanmıştır. Olgu sunumu; bireyin yaşadığı psikolojik belirtilerin, terapi sürecinin ve uygulanan müdahalelerin ayrıntılı şekilde incelenmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Çalışma kapsamında Bulimia Nervosa belirtileri gösteren danışan ile toplam 9 seans gerçekleştirilmiştir. Seanslar haftada bir yapılmış olup her oturum yaklaşık 50 dakika sürmüştür. Terapi sürecinde temel olarak Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımı benimsenmiştir. Süreç boyunca danışanın ihtiyaçlarına göre bilişsel yeniden yapılandırma, psikoeğitim, duygu düzenleme çalışmaları ve

davranışsal müdahaleler uygulanmıştır. Özellikle danışanın tıknırcasına yeme davranışları, kusma davranışları, beden algısı, kilo alma korkusu ve işlevsel olmayan düşünce örüntüleri üzerinde çalışılmıştır. Terapi sürecine başlanmadan önce danışana çalışma hakkında gerekli bilgilendirme yapılmış ve gönüllü onam alınmıştır. Danışanın kimlik bilgileri gizli tutulmuş, elde edilen tüm bilgiler yalnızca bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. Süreç boyunca etik ilkelere ve danışan gizliliğine uygun hareket edilmiştir.

Süpervizyon Süreci

Bu çalışma kapsamında yürütülen terapi süreci, düzenli olarak sağlanan süpervizyon desteği eşliğinde devam ettirilmiştir. Süpervizyon görüşmeleri grup formatında yürütülmüş ve her terapi oturumunun ardından haftalık şekilde gerçekleştirilmiştir. Her süpervizyon oturumu ortalama olarak 120 dakika sürmüştür. Süpervizyon aşamalarında danışanın klinik özellikleri, terapi sürecinde karşılaşılan güçlükler, terapötik ilişki örüntüleri ve uygulanan müdahaleler ele alınmıştır. Özellikle danışanın beden algısına ilişkin düşünceleri, özgüven problemleri, duygu düzenleme alanındaki güçlükleri ve yeme davranışlarının sürmesine neden olan etkenler üzerinde durulmuştur. Ayrıca danışanın çocukluk deneyimleri, aile içerisindeki eleştirel yaklaşımlar ve öğrenilmiş yeme davranışlarının mevcut belirtiler üzerindeki etkileri de değerlendirilmiştir. Süpervizör tarafından sunulan geri bildirimler doğrultusunda vaka formülasyonu yeniden değerlendirilmiş ve terapi planı danışanın gereksinimlerine uygun biçimde güncellenmiştir. Süreç boyunca danışana ilişkin tüm bilgiler gizlilik ilkeleri çerçevesinde ele alınmış ve kimlik bilgileri anonim olarak korunmuştur.

4.BULGULAR

Olgu

E.A., 24 yaşında, üniversite mezunu, bekar ve çalışmayan kadın hastadır. İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Seansa başvuru nedeni yaklaşık 2020 yılından itibaren devam eden tekrarlayan tıknırcasına yeme atakları, ardından gelen kendini kusturma davranışları, yoğun kilo alma korkusu, beden görünümüyle aşırı zihinsel uğraş ve bu durumlara eşlik eden suçluluk, değersizlik ve kaygı duygularıdır. Hasta özellikle stresli dönemlerde kontrol kaybı hissiyle yoğun miktarda yemek yediğini, sonrasında ise kilo alma korkusuyla kusma davranışını gerçekleştirdiğini söylemektedir. Başlangıçta kusmanın kısa süreli rahatlama hissi verdiğini ama zamanla kontrol edilemeyen bir döngü haline geldiğini belirtmektedir. Hasta, fiziksel görünüşüne dair fikirlerinin günün büyük bir kısmını kapladığını, kilo alma ihtimalinin yoğun kaygı yarattığını ve bu nedenle sosyal hayatının da olumsuz etkilendiğini dile getirmektedir.

Özellikle son dönemlerde sosyal ilişkilerden uzak kaldığını, insanlarla bir araya gelmekten hoşlanmadığını ve vücudunun diğer insanlar tarafından eleştirildiğine dair yoğun kaygılar yaşadığını ifade etmektedir. Günlük hayatında yeme davranışı üzerinde kontrolünü kaybettiğini düşündüğünü ve bu durumun kendisini psikolojik olarak bir hayli yıpratmış olduğunu belirtmektedir.

Hastanın mevcut şikayetlerinin yaklaşık olarak 2020 yılında başladığı öğrenilmiştir. Başlangıçta dönemsel sağlıksız diyet tutumları, öğün kısıtlamaları ve sık sık tartıya çıkma şeklinde ortaya çıkan belirtilerin zamanla tıknircasına yeme ve telafi edici kusma davranışları ve yoğun müşhil kullanımına dönüştüğü görülmektedir. Özellikle yalnız kaldığı zamanlarda ve yoğun stres yaşadığı dönemlerde atakların arttığını söylemiştir. Hasta, ataklardan sonra çok yoğun suçluluk ve değersizlik duygularını yaşadığını, çoğu kez kendisini iradesiz ve kontrolsüz biri olarak gördüğünü dile getirmektedir. Danışan, çocukluk döneminden beridir kilosu sebebiyle akranlarının zorbalığına maruz kaldığını belirtmektedir. Özellikle ilkokul zamanlarında dış görünüşü sebebiyle alay edildiğini ve bu durumun kendisinin özgüven eksikliğini artırdığını belirtmektedir. Bunun da ötesinde ailesinin içerisinde de kilo ve beden görünümüne yönelik ağır eleştirel tutumların olduğunu, annesi ve anneannesinin kilo konusunda aşırı hassas olduklarını ve sık sık kendilerini aç bıraktıklarını gördüğünü söylemektedir. Danışan ayrıca zaman zaman annesi ve anneannesinin yemekten hemen sonra kusma seslerini duyduğunu, bu durumun çocukluk döneminde kendisi açısından travmatize edici olduğunu ifade etmektedir. Zaman içerisinde hastanın beden algısının bozulduğu, özsaygısının büyük ölçüde fiziksel görünümüne bağlı hale geldiği düşünülmektedir. Özellikle “zayıf olursam değerli olurum”, “kilo alırsam sevilmem” şeklindeki düşüncelerinin olduğu görülmektedir. Hasta, bedenine dair memnuniyetsizliğin yaşantısını ciddi ölçüde etkilediğini, aynaya bakma sıklığının arttığını ve çoğu zaman bedenini sert ve eleştirel şekilde değerlendirdiğini söylemektedir. Hatta kendini dönem dönem çirkin hissettiğini, bu dönemlerde sosyalleşemediğini belirtmektedir. Son dönemlerde belirtilerin şiddetinde artış olduğu, günlük işlevselliğinin olumsuz etkilendiği ve sosyal geri çekilmenin belirginleştiği gözlenmektedir. Hasta, zaman zaman gününü büyük ölçüde yemek, kilo ve beden durumuna dair düşüncelerle geçirdiğini belirtmektedir. Özellikle yemek sonrası yoğun kaygı yaşadığını, bu kaygıyı azaltmak amacıyla kusma davranışını gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. Kusma sonrasında kısa süreli rahatlama hissettiğini ancak bu durumun çok kısa sürdüğünü ve hemen sonrasında yeniden suçluluk ve utanç yaşadığını söylemektedir.

Hasta geçmiş dönemlerde de depresif duygudurum, özgüven problemleri ve sosyal ortamlarda rahat hissetmeme gibi davranışları yaşadığını ifade etmektedir. Daha önce psikolojik veya psikiyatrik destek almış olup psikiyatri tarafından yeme bozukluğu teşhisiyle birlikte bir dönem prozac kullandığını belirtmiştir. Duygusal zorlanma dönemlerinde yeme davranışının bir baş etme yöntemi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Görüşme sırasında hastanın duygulanımının kaygılı ve hassas olduğu gözlenmiştir. Konuşma içeriğinin büyük ölçüde kilo alma korkusu, beden görünümü, sevilme korkusu ve kontrol kaybı şemaları etrafında şekillendiği göze çarpmıştır. Hasta, yaşadığı durumun günlük yaşamını olumsuz etkilediğinin farkında olduğunu, iç görüsünün olduğunu ve bu nedenle profesyonel destek almak istediğini, bir dönem kullandığı ilacın işe yaramadığını ifade etmektedir.

Geçmiş Yaşam Öyküsü

Hastanın sunulan öyküsü, çocukluk ve ergenlik döneminden itibaren süreklilik gösteren, beden imgesiyle ilişkili bilişsel çarpıtmaların ve buna bağlı gelişen duygusal regülasyon bozukluklarının bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Hastanın gelişimsel öyküsü, erken çocukluk döneminden itibaren "beden görünümüne yönelik kronik hoşnutsuzluk" ile karakterize bir tablo çizmektedir. Aile sistemindeki temel dinamiklerin, özellikle kilo ve vücut kompozisyonu üzerine kurgulanmış olması; aile üyelerinin sıkça başvurduğu eleştirel dilin ve birbirleriyle olan fiziksel kıyaslamalarının, hastanın "ideal beden" inşasında dışsal onay ihtiyacını tetikleyen temel bir stresör (stres kaynağı) olduğu düşünülmektedir. Ergenlik dönemi, hastanın bu dışsal eleştirileri içselleştirdiği (internalization) ve beden imgesini benlik değerinin merkezine oturttuğu kritik bir evre olarak öne çıkmaktadır. Bu süreçte hasta, psikolojik gerilimi azaltmak ve sosyal kabulü yeniden tesis etmek amacıyla, kısıtlayıcı diyet girişimlerine ve düzensiz öğün paternlerine (restriksiyon) başvurmuştur. Söz konusu davranışlar, sadece bir kilo kontrol çabası değil, aynı zamanda bilişsel bir meşguliyet (cognitive preoccupation) halini alarak hastanın günlük işlevselliğini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Hastanın psikiyatrik öyküsü, kronikleşmiş bir "yetersizlik ve değersizlik" örüntüsünün izlerini taşımaktadır. Depresif semptomatolojiye eşlik eden sosyal kaçınma davranışları, hastanın beden algısındaki bozulmanın sosyal bir izolasyona evrildiğini göstermektedir. Sosyal ortamlarda sergilenen kaçınma tepkileri, bedensel kusurlara yönelik olduğu düşünülen "sosyal değerlendirilme korkusu" ile ilişkilendirilmiştir.

821

Daha önce kayıtlı bir psikiyatrik müdahale öyküsünün bulunamaması, hastanın yaşadığı bu içsel çatışmaların uzun yıllar boyunca bireysel mekanizmalarla tolere edilmeye çalışıldığını, ancak semptomların yapısal hale gelmesiyle birlikte klinik bir düzeye ulaştığını desteklemektedir.

Tanı

Bulimia Nervosa, tekrarlayan tıknırcasına yeme atakları ve kilo alımını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygunsuz telafi edici davranışlarla karakterize bir yeme bozukluğudur. Tıknırcasına yeme atağı sırasında birey, belirli bir zaman diliminde çoğu insanın yiyebileceğinden daha fazla miktarda yiyeceği tüketir ve yeme davranışı üzerinde kontrolünü kaybettiğini hisseder. Bu atakların ardından kendini kusturma, laksatif veya diüretik kullanımı, aşırı egzersiz yapma ya da uzun süreli aç kalma gibi telafi edici davranışlar görülebilir. Ayrıca bireyin benlik değerlendirmesi büyük ölçüde beden şekli ve kilo algısından etkilenmektedir (American Psychiatric Association, 2013).

DSM-5'e Göre Bulimia Nervosa Belirtileri

- Tekrarlayan tıknırcasına yeme atakları yaşanması.
- Yeme davranışı üzerinde kontrol kaybı hissedilmesi.
- Kilo alımını önlemek amacıyla yineleyici telafi edici davranışların (kusma, laksatif kullanımı, aç kalma, aşırı egzersiz vb.) görülmesi.

- Tıkınırcasına yeme ve telafi edici davranışların en az üç ay boyunca haftada ortalama bir kez ortaya çıkması.
- Benlik saygısının aşırı derecede beden şekli ve kilo tarafından etkilenmesi.
- Bozukluğun yalnızca Anoreksiya Nervoza dönemlerinde ortaya çıkmaması (American Psychiatric Association, 2013).

Yapılan klinik araştırmalar neticesinde hastanın semptomlarının Bulimia Nervosa tanı kriterleri ile uyum sağladığı düşünülmektedir. Hastada tekrar eden tıkınırcasına yeme atakları sonrasında kusma ve müshil kullanımının ortaya çıkması, yoğun kilo alma korkusu, beden algısında bozulmalar ve özsaygının büyük ölçüde bedensel görünüm üzerinden değerlendirilmesi dikkat çekmektedir.

Bununla birlikte semptomların kişinin günlük hayar işlevselliğini, toplumsal ilişkilerini ve ruhen iyi oluşunu ciddi seviyede etkilediği gözlenmektedir. Hastanın özellikle stres ve duygusal çöküş yaşadığı zamanlarda yeme davranışını bir baş etme metodu olarak kullandığı, kusma ve müshil kullanımının ise zamanla kontrol edilmesi zor bir döngü haline geldiği görülmektedir (Yu vd., 2023). Tüm çıktılar beraber değerlendirildiğinde kişinin klinik tablosunun DSM-5 kriterleri doğrultusunda Bulimia Nervoza ile uyumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca yeme tutumlarının kişinin psikososyal işlevselliğini olumsuz olarak etkilediği, semptomların süreklilik gösterdiği ve profesyonel destek gerektirecek düzeyde olduğu görülmektedir. Güncel araştırmalar, Bulimia Nervosa'nın sadece yeme davranışlarıyla sınırlı olmayıp bilişsel, duygusal ve kişilerarası süreçlerle yakından ilişkili kompleks bir psikopatoloji olduğunu göstermektedir (Brizzi vd., 2023).

Ayırıcı Tanı

Bulimia Nervosa ve Anoreksiya Nervosa

Hastada kilo alma korkusu ve fiziksel görünümüyle aşırı uğraş içinde olmasına rağmen, Bulimia Nervosa'da Anoreksiya Nervosa'daki gibi gözle görülür belirgin düşük beden ağırlığı ve ciddi kilo kaybı ön planda değildir. Hastanın temel semptomlarının tıkınırcasına yeme atakları ve bu ataklardan sonra gelen telafi edici kusma davranışları çerçevesinde ilerlediği görülmektedir. Bundan dolayı klinik tablonun Anoreksiya Nervosa'dan ziyade Bulimia Nervosa ile daha uyumlu olduğu görülmektedir. Literatürde iki bozukluk da ortak olarak beden algısı sorunları taşımasına rağmen, beden ağırlığı düzeyi ve yeme davranış örüntülerinin iki hastalığı ayırmak konusunda önemli olduğunu göstermektedir (Dönmez vd., 2023).

Bulimia Nervosa ve Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

Hastada tekrar eden tıkınırcasına yeme atakları bulunmasına rağmen, bu atakların hemen sonrasında düzenli şekilde kusma ve müshil ilaç kullanımının gözlemlenmesi dikkat çekmektedir. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu'nda telafi edici davranışların bulunmaması bu iki hastalığı temel

anlamda ayıran özelliklerden biridir.

Bundan dolayı mevcut klinik bulguların Bulimia Nervosa ile daha uyumlu olduğu saptanmıştır. DSM-5'e göre kusma, aşırı egzersiz veya aç kalma gibi telafi edici hareketlerin varlığı Bulimia Nervosa tanısını oldukça destekleyen önemli kriterler arasında yer almaktadır (American Psychiatric Association, 2013).

Bulimia Nervosa ve Majör Depresif Bozukluk

Hastada bazı zamanlarda çökkün duygudurum, suçluluk, özgüven düşüklüğü ve değersizlik düşünceleri görülmektedir. Fakat semptomların temel odağının fiziksel görünüm, kilo alma korkusu ve yeme tutumları çevresinde şekillendiği görülmektedir. Duygusal çöküşlerin özellikle yeme atakları ve bedeni algılama biçimiyle ilişkili olması sebebiyle klinik tablonun öncelikli olarak Majör Depresif Bozukluk'tan ziyade bir yeme bozukluğu çerçevesinde değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bunun beraberinde Bulimia Nervosa'ya depresif belirtilerin de eşlik edebildiği ve psikiyatrik eş teşhislerin klinik incelemeleri etkileyebildiği bildirilmektedir (Ramírez Cárdenas vd., 2023).

Bulimia Nervosa ve Obsesif Kompulsif Bozukluk

Hastada beden algısına yönelik tekrar eden düşünceler olmasına rağmen, Obsesif Kompulsif Bozukluk'ta gözlemlenen belirgin obsesyon-kompulsiyon durumlarının tam olarak karşılanmadığı görülmektedir. Akılda tekrar eden düşüncelerin daha çok kilo alma korkusu, bedeni algılama şekli ve yeme tutumları etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Bundan dolayı semptomların obsesif kompulsif süreçlerden değil, yeme bozukluğu psikopatolojisi etrafında değerlendirilmesi daha uygun görülmektedir. Güncel araştırmalar, Bulimia Nervosa'da bedene odaklanan bilişsel uğraşların yaygın olduğunu fakat bu uğraşların her zaman obsesif kompulsif bozukluk seviyesinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır (Brizzi vd., 2023).

Vakanın Teknik Özetlemesi

24 yaşındaki kadın danışan ile Bulimia Nervosa tanısı kapsamında BDT ekolü ile oturumlar düzenlenmiştir. Hasta ile toplam 9 oturum yürütülmüş olup her seans yaklaşık 50 dakika sürmüştür. Seans sürecinde danışanın tıknırcasına yeme atakları, kusma davranışları, müshil ilaç kullanımı, beden algısı, kilo alma korkusu ve işlevsel olmayan düşünce şemaları üzerine çalışılmıştır.

Erken Yaşam Deneyimi:	Çocukluk döneminden itibaren kilosu nedeniyle akran zorbalığına maruz kaldığı, aile içerisinde kilo ve beden görünümüne ilişkin eleştirel tutumların bulunduğu öğrenilmiştir. Özellikle a n n e ve anneannenin kilo konusunda aşırı hassas olmaları, sık diyet yapmaları ve kusma
------------------------------	--

	davranışları göstermeleri danışanın beden algısını olumsuz etkilemiştir. Fiziksel görünüm üzerinden değerlendirildiği bir aile ortamında büyüdüğü düşünülmektedir.
Temel İnanç:	Ben iradesiz biriyim, yeterli olmayacağım.
İşlevselliği Bozan Varsayım:	Kilolu olursam sevilmem.
Kritik Yaşam Olayı:	Henüz 7 yaşlarındayken aile ortamında kilosuna ilişkin şakalar yapılması, alay edilmesi ve bu durumla zorbalanmaya maruz kalarak tartışmaya girişmesi.
Olumsuz Otomatik Düşünceler:	Çok kiloluyum, yememi kontrol edemiyorum bu yüzden iradesizim.
Belirtiler:	<p>Bilişsel: Yoğun kilo alma korkusu ve beden görünümüne ilişkin işlevsel olmayan düşünceler bulunmaktadır.</p> <p>Somatik: Tıkınırcasına yeme ve kusma davranışlarına bağlı fiziksel rahatsızlık belirtileri görülmektedir.</p> <p>Davranışsal: Tıkınırcasına yeme, kendini kusturma, müshil ilaç kullanımı ve sosyal geri çekilme davranışları gözlenmektedir.</p> <p>Motivasyonel: Zayıf görünme ve kilo kontrolünü sağlama yönünde yoğun çaba göstermektedir.</p> <p>Duygusal: Kaygı, suçluluk, utanç ve değersizlik duyguları yaşamaktadır.</p>

Hastaya dair oluşturulmuş olgu sunumu süpervizyon sürecinde düzenli bir şekilde incelenmiştir. İlk oturumda danışanın tıkınırcasına yeme ve kusma davranışları ön planda tutularak ele alınırken, süpervizyon oturumlarından sonra bu semptomların altında yatan bilişsel, duygusal ve ailesel süreçler daha detaylı şekilde değerlendirilmiştir. Özellikle çocukluk döneminde kilosundan ötürü yaşlılarının zorbalığı yaşaması, aile bireylerinin fiziksel görünümüne yönelik ağır eleştirel tutumları ve anne ile anneannede gözlemediği yeme bozukluğu davranışlarının bireyin çekirdek inançlarının oluşumunda etkili olduğu düşünülmüştür. Süpervizyon sürecinde danışanın “zayıf olmazsam sevilmem” ve “değerli olabilmem için fiziksel olarak kusursuz görünmeliyim” şeklindeki temel inançları üzerinde çalışılmıştır. Ayrıca danışanın stres ve kaygı gibi yoğun duygularla baş edebilmek amacıyla yeme davranışını kullandığı ve kusma davranışının zaman içerisinde işlevsiz bir duygu düzenleme metodu haline geldiği görülmüştür.

Süpervizyon etkisiyle vaka formülasyonu daha etraflıca ele alınmış, terapötik müdahalelerin amaçları belirlenmiş ve özellikle beden algısı, özsaygı, özgüven, duygu düzenleme becerileri ve işlevsiz düşünce şemalarına yönelik müdahaleler ön plana çıkarılmıştır

Tedavi Planı

Danışanla yürütülen dokuz seanslık Bilişsel Davranışçı Terapi sürecinde, tıknırcasına yeme ve telafi edici davranışları sürdüren bilişsel, duygusal ve davranışsal etmenler ele alınmıştır. Terapi sürecinde danışanın yeme davranışlarına ilişkin farkındalığı artırılmış, işlevsel olmayan düşünceleri yeniden yapılandırılmış ve duygu düzenleme becerileri geliştirilmiştir. Seanslar ilerledikçe danışanın tıknırcasına yeme ataklarında ve kusma davranışlarında azalma gözlenmiş, beden algısına ilişkin olumsuz düşüncelerinde iyileşme sağlanmıştır. Terapi sonunda danışanın daha düzenli beslenme alışkanlıkları geliştirdiği, baş etme becerilerini daha etkin kullandığı ve genel işlevselliğinde artış olduğu değerlendirilmiştir.

1. Seans

İlk seansta danışanla terapötik ilişki kurulmuş, ayrıntılı klinik değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Danışanın tıknırcasına yeme ve kendini kusturma davranışlarının sıklığı, süresi ve bu davranışları tetikleyen durumlar değerlendirilmiştir. Bulimia Nervoza hakkında psikoeğitim verilerek bozukluğun bilişsel davranışçı model çerçevesinde nasıl sürdüğü açıklanmıştır. Danışanla birlikte terapi hedefleri belirlenmiş ve seanslar boyunca kullanılmak üzere günlük yeme kayıt formu verilmiştir.

2. Seans

Danışanın bir hafta boyunca tuttuğu yeme kayıtları incelenmiştir. Tıknırcasına yeme davranışlarının genellikle yalnız kaldığında ve yoğun olumsuz duygular yaşandığında ortaya çıktığı belirlenmiştir. ABC modeli kullanılarak olay, düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişki danışanla birlikte değerlendirilmiştir. Tıknırma ve kusma davranışlarını tetikleyen bilişsel ve çevresel faktörler belirlenmiştir.

3. Seans

Danışanın uzun süre aç kaldığı ve öğün atladığı durumların tıknırcasına yeme davranışlarını artırdığı görülmüştür. Açlık-tıknırma döngüsü danışana açıklanmış ve düzenli beslenme planı oluşturulmuştur. Danışanın günde üç ana öğün ve iki ara öğün tüketmesi planlanmıştır. Davranışsal müdahaleler kapsamında öğün düzenini koruma üzerine çalışılmıştır.

4. Seans

Bu seansta danışanın beden algısı ve kilo ile ilgili otomatik düşünceleri ele alınmıştır. Düşünce kayıt formu kullanılarak "Kilo alırsam değersiz olurum" ve "İnce olmazsam kabul görmem" gibi işlevsel olmayan düşünceler belirlenmiştir. Bu düşüncelerin duygular ve davranışlar üzerindeki etkileri değerlendirilmiş ve danışanın bilişsel farkındalığı artırılmıştır.

5. Seans

Danışanın belirlenen işlevsel olmayan düşünceleri üzerinde bilişsel yeniden yapılandırma çalışmaları yürütülmüştür. Sokratik sorgulama yöntemi kullanılarak düşüncelerin doğruluğu ve gerçekçi olup olmadığı

incelenmiştir. Danışanla birlikte daha dengeli ve işlevsel alternatif düşünceler geliştirilmiştir. Özellikle kilo ve beden görünümünün kişinin değerini belirlemediği üzerinde durulmuştur.

6. Seans

Bu seansta beden memnuniyetsizliği ve özsaygı sorunları ele alınmıştır. Danışanın kendisini yalnızca fiziksel görünümü üzerinden değerlendirdiği fark edilmiştir. Ayna çalışmaları ve özsaygı geliştirme egzersizleri uygulanmıştır. Danışanın sahip olduğu kişisel güçlü yönler belirlenmiş ve bunların günlük yaşamındaki önemi üzerinde durulmuştur.

7. Seans

Danışanın yoğun üzüntü, yalnızlık ve stres yaşadığı dönemlerde tıknırcasına yeme davranışlarının arttığı gözlenmiştir. Bu nedenle duygu düzenleme becerileri üzerinde çalışılmıştır. Problem çözme teknikleri öğretilmiş, gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanmıştır. Danışanın olumsuz duygularla baş etmede yeme davranışı dışındaki alternatif yöntemleri kullanması teşvik edilmiştir.

8. Seans

Danışanın aile ve sosyal ilişkileri değerlendirilmiştir. Özellikle eleştirel aile tutumlarının beden algısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. İletişim becerileri çalışılmış ve danışanın ihtiyaçlarını daha açık ifade edebilmesi için rol oynama teknikleri uygulanmıştır. Sosyal destek kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

9. Seans

Son seansta terapi süreci genel olarak değerlendirilmiştir. Danışanın tıknırcasına yeme ve kusma davranışlarında belirgin azalma olduğu gözlenmiştir. Terapi boyunca öğrenilen bilişsel ve davranışsal beceriler gözden geçirilmiş, olası risk durumları belirlenmiştir. Nüks önleme planı hazırlanarak danışanın gelecekte karşılaşılabileceği zorlayıcı durumlarda kullanabileceği baş etme stratejileri ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Terapi süreci özetlenmiş ve danışanın elde ettiği kazanımlar pekiştirilerek süreç sonlandırılmıştır.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİ

Bu çalışma, Bulimia Nervosa (BN) tanısı almış 24 yaşındaki kadın bir danışanın Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) sürecindeki klinik ilerleyişini kapsamlı bir biçimde incelemeyi amaçlamaktadır. Klinik değerlendirme aşamasında, danışanın sergilediği tıknırcasına yeme atakları, kusma davranışları ve laksatif kullanımı gibi boşaltım (purging) mekanizmaları, bozukluğun şiddetini ve yapısal karmaşıklığını ortaya koymaktadır. Literatürde, yeme bozukluklarının etiyojisi incelendiğinde, aile içi yeme tutumlarının ve erken dönem ebeveynlik davranışlarının bozukluğun gelişiminde kilit bir rol oynadığı tutarlı bir şekilde gösterilmektedir.

Ayrıca, toplumsal beden algısının dayattığı "ideal" güzellik standartlarının, özellikle ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde, bozukluğun seyrini kronikleştirdiği bilinmektedir. Bedenden memnuniyetsizlik ve düşük benlik saygısı gibi psikolojik göstergeler, Bulimia Nervosa semptomlarının gelişiminde birincil yordayıcılar olarak tanımlanmıştır. Danışanın klinik

değerlendirmesinde tıknırcasına yeme atakları, kusma davranışları, müshil ilaç kullanımı, ciddi seviyede kilo alma korkusu ve beden algısında yoğun bozulmalar dikkat çekmiştir. Literatüre baktığımızda ailenin yeme tutumlarının kişinin yeme bozuklukları üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir (Fairburn vd., 2003). Terapötik süreçte, danışanın çocukluk döneminden itibaren içselleştirdiği işlevsiz şemaların, olumsuz yeme davranışlarını tetiklediği gözlemlenmiştir. Beck (2011) tarafından vurgulandığı üzere, bilişsel şemalar bireyin dünya ve kendisi hakkındaki yorumlarını yönetmekte, bu durum yeme bozukluğu süreçlerinde mükemmeliyetçi beklentilerle birleşerek hastayı bir döngüye hapsetmektedir. Danışanın tıknırcasına yeme ve ardından gelen kusma davranışları, sadece metabolik bir süreç değil, aynı zamanda yoğun stres ve olumsuz duygulanımla baş etme aracıdır.

Haynos ve Fruzzetti (2011) ile Lavender ve arkadaşlarının (2015) çalışmaları, yeme bozukluklarının birer "duygu düzenleme bozukluğu" (emotion dysregulation) olduğunu desteklemekte, bu vakada da danışanın duygu düzenleme becerilerindeki kısıtlılığın semptomları beslediği görülmektedir.

Bununla birlikte toplumsal beden algısının hastalığın seyri ve gelişme sürecinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir (Polivy & Herman, 2002). Bedenden memnun olmama ve benlik saygısının düşük olmasının Bulimia Nervosa ile ilişkilendirildiği bilinmektedir (Stice, 2002). Terapi süresince danışanın işlevsiz temel inançlarından kaynaklı olumsuz yeme davranışlarını sürdürdüğü gözlenmiştir (Beck, 2011). Özellikle mükemmel olma ihtiyacı ve olumsuz bilişsel düşüncelerin hastalık üzerinde etkin rol oynadığı belirtilmektedir (Cooper vd., 2004). Ayrıca danışanın tıknırcasına yeme ve kusma davranışlarının stres ve olumsuz duygularla baş etme amacı taşıdığı düşünülmüştür (Haynos & Fruzzetti, 2011). Bu durumun duygu düzenlemeye engel olduğu ifade edilmektedir (Lavender vd., 2015).

BDT sürecinde danışanın olumsuz otomatik düşüncelerinin bilinç düzeyine getirip ardından bilişsel yeniden yapılandırma çalışmalarıyla yeniden yapılandırmaya çalışılmıştır. Sürecin sonunda danışanın semptomlarında kısmen iyileşmeler gözlenmiştir.

Bu bulgular, BDT'nin Bulimia Nervosa tedavisinde etkili olduğunu gösteren çalışmalarla örtüşmektedir. (Fairburn, 2008). Benzer şekilde yapılan psikolojik müdahalelerin semptomlar üzerinde olumlu etkileri olduğu bildirilmektedir (Wilson et al., 2007). Ayrıca BDT'nin yeme bozukluklarında etkili bir metot olduğu meta analiz çalışmalarıyla da desteklenmiştir (Linardon vd., 2017). Süpervizyon sürecinin vakanın terapi sürecine önemli katkılar sağladığı bilinmektedir. Literatürde süpervizyonun terapistin klinik becerilerini geliştirdiği, hastaların süreçlerine katkı sağladığı belirtilmektedir (Bernard & Goodyear, 2019). Bunun yanında süpervizyonun terapi sürecinin niteliğini artırdığı da belirtilmektedir (Watkins, 2011).

BDT sürecinde uygulanan bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri, danışanın otomatik düşüncelerini fark etmesini ve bunları daha işlevsel düşüncelerle değiştirmesini sağlamıştır.

Fairburn (2008) tarafından geliştirilen BDT protokolleri, yeme bozukluklarının tedavisinde altın standart kabul edilmektedir ve bu vakadaki iyileşme bulguları literatürle paralellik göstermektedir. Wilson ve meslektaşlarının (2007) çalışmaları, psikolojik müdahalelerin semptom düzeylerinde anlamlı düşüşler sağladığını kanıtlamıştır. Linardon ve arkadaşlarının (2017) kapsamlı meta-analizi, BDT'nin yeme bozukluğu semptomlarını azaltmada uzun vadeli başarısını doğrulamaktadır.

Vakanın yönetiminde süpervizyon sürecinin kritik bir işlevi olmuştur. Bernard ve Goodyear (2019) ile Watkins (2011), süpervizyonun terapistin klinik yetkinliğini artırdığını ve doğrudan hasta sonuçlarına pozitif yansıdığını belirtmektedir. Terapi sürecinin niteliği, ancak klinik pratik ve teorik bilginin bu şekilde bütünleştirilmesiyle mümkündür.

Sonuç olarak, Bulimia Nervosa gibi karmaşık psikopatolojilerde başarı, yalnızca semptom azaltımına değil, danışanın benlik algısı ve duygusal düzenleme becerilerine yönelik bütüncül müdahalelere bağlıdır. Bu vaka, yeme bozukluklarının sadece biyolojik bir süreç değil, bilişsel, duygusal ve sosyal faktörlerin etkileşimi olduğunu kanıtlamaktadır. Bu vaka sunumu, Bulimia Nervosa'nın bilişsel, duygusal ve sosyal faktörlerle ilişkili karmaşık bir psikopatoloji olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı tedavi süresince sadece belirtilere değil, danışanın özsaygı, bedenini nasıl algıladığı ve duygu düzenleme becerilerinin ne durumda olduğuna yönelik müdahalelerin de ele alınıp incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Ağırman, A., & Maner, F. (2010). Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu. *Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi*, 23(2), 121–127.

Akyüz, S., & Karaaziz, M. (2024). Panik bozukluğunda bilişsel davranışçı terapi: Bir vaka sunumu. *Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi*, 10(22), 97–120. <https://doi.org/10.59304/ijhe.1449097>.

Alantar, Z., & Maner, F. (2008). Bağlanma kuramı açısından yeme bozuklukları. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 9, 97–104.

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.

American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. American Psychological Association.

Bağrıaçık, B., & Karaaziz, M. (2025). Yeme bozukluğunda bilişsel davranışçı terapi olgu sunumu. *PEARSON JOURNAL*, 8(31), 28–35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14955948>.

Beck, A. T. (2019). Theoretical perspectives on clinical anxiety. In *Anxiety and the anxiety disorders* (pp. 183–196). Routledge.

Beck, J. S. (2011). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). Guilford Press.

Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2019). *Fundamentals of clinical supervision* (6th ed.). Pearson.

Boskind-Lodahl, M. (1976). Perfect daughters: Anorexia nervosa and bulimia. *Journal of Psychology*, 34(4), 553–560.

Bruch, H. (1973). *Eating disorders: Obesity, anorexia nervosa, and the person within*. Basic Books.

Bruch, H. (1982). Anorexia nervosa: Therapy and philosophy. *American Journal of Psychiatry*, 139(12), 1531–1538.

Brizzi, G., Sansoni, M., Di Lernia, D., Frisone, F., Tuena, C., & Riva, G. (2023). The multisensory mind: A systematic review of multisensory integration processing in anorexia and bulimia nervosa. *Journal of Eating Disorders*, 11(204). <https://doi.org/10.1186/s40337-023-00930-9>.

Cooper, M. J., Wells, A., & Todd, G. (2004). A cognitive model of bulimia nervosa. *British Journal of Clinical Psychology*, 43(1), 1–16.

Çelik, E. (2021). Yetişkin bireylerde erken dönem uyumsuz şemalar ve duygu düzenleme güçlüğü ile duygusal yeme ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi.

Dobson, K. S. (1989). A meta-analysis of the efficacy of cognitive therapy for depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57, 414–419.

Dönmez, R. B., Demirel, T. N., Bilgin, C., Tarhan, N., Örkçü, Ö., Ceylan, Z., & Guleken, Z. (2023). Comparative and predictive analysis of clinical and metabolic features of anorexia nervosa and bulimia nervosa. *Archives of Health Science and Research*, 15(4), 230–239. <https://doi.org/10.34172/ahj.2023.1466>.

Eroğlu, D., & Karaaziz, M. (2025). Yeme bozuklukları ve bilişsel davranışçı terapiye genel bakış. *ASES EDUSCI (Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi)*, 5(1), 198–214. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15719001>.

Fairburn, C. G. (1985). Cognitive-behavioral treatment for bulimia. *The British Journal of Psychiatry*, 146(6), 618–624.

Fairburn, C. G., Marcus, M. D., & Wilson, G. T. (1993). Cognitive-behavioral therapy for binge eating and bulimia nervosa. *International Journal of Eating Disorders*, 14(4), 357–370.

Fairburn, C. G. (2008). *Cognitive behavior therapy and eating disorders*. Guilford Press.

Fairburn, C. G., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: A “transdiagnostic” theory and treatment. *Behaviour Research and Therapy*, 41(5), 509–528.

Faraji, H., & Fırat, B. (2022). Yeme bozuklukları ve duygular. *Fenerbahçe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1), 153–174.

Gökdağ, C., & Sütcü, S. (2016). Major depresif bozukluk tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapisinin uzun dönem etkililiği: Sistemik bir gözden geçirme. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 8(Ek 1), 23–38.

Haynos, A. F., & Fruzzetti, A. E. (2011). Anorexia nervosa as a disorder of emotion dysregulation: Evidence and treatment implications. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 18(3), 183–202.

Kelly, N. R., Cotter, E. W., & Mazzeo, S. E. (2014). Eating disorders and self-injury among adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 54(3), 336–342.

Köroğlu, E. (2013). *DSM-5 tanı ölçütleri el kitabı*. Hekimler Yayın Birliği.

Lavender, J. M., Wonderlich, S. A., Engel, S. G., Gordon, K. H., Kaye, W. H., & Mitchell, J. E. (2015). Dimensions of emotion dysregulation in bulimia nervosa. *European Eating Disorders Review*, 23(3), 212–216.

Linardon, J., Wade, T. D., de la Piedad Garcia, X., & Brennan, L. (2017). The efficacy of cognitive-behavioral therapy for eating disorders: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 85(11), 1080–1094.

Oğur, M., & Taşkale, N. (2022). Yeme bozukluklarında geliştirilmiş bilişsel davranışçı terapi: Bulimiya nervoza üzerine bir gözden geçirme. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi*, 11(1), 58–73.

Özdel, K. (2015). Dünden bugüne bilişsel davranışçı terapiler: Teori ve uygulama. *Türkiye Klinikleri Journal of Psychiatry–Special Topics*, 8(2), 10–20.

Özcan, Ö., & Çelik, G. G. (2017). Bilişsel davranışçı terapi. *Türkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics*, 3(2), 115–120.

Polivy, J., & Herman, C. P. (2002). Causes of eating disorders. *Annual Review of Psychology*, 53, 187–213.

Ramírez Cárdenas, J. A., Doncel Fonseca, J., Heredia Barreto, S., Mateus Alfonso, Y., & Cortes Neiza, N. (2023). Bulimia nervosa risk factors: Key elements of health care security. *Revi*

Stice, E. (2002). Risk and maintenance factors for eating pathology: A meta-analytic review. *Psychological Bulletin*, 128(5), 825–848. *sta Mexicana de Trastornos Alimentarios*, 14(1).

Swanson, S. A., Crow, S. J., Le Grange, D., Swendsen, J., & Merikangas, K. R. (2011). Prevalence and correlates of eating disorders in adolescents. *Archives of General Psychiatry*, 68(7), 714–723.

Şar, H. A., Barut, Y., & Koç, M. (2007). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın çocukluk çağı depresyonuna etkisi. *SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*.

Türkçapar, H. (2008). *Bilişsel terapi: Temel ilkeler ve uygulama* (3. baskı). HYB Yayıncılık.

Türkçapar, M., & Sargın, A. (2012). Bilişsel davranışçı psikoterapiler: Tarihçe ve gelişim. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi*, 1(1), 7–17.

Watkins, C. E., & Milne, D. L. (Eds.). (2014). *The Wiley international handbook of clinical supervision*. Wiley-Blackwell.

Watkins, C. E. (2011). Does psychotherapy supervision contribute to patient outcomes? *The Clinical Supervisor*, 30(2), 235–256.

Wilson, G. T., Grilo, C. M., & Vitousek, K. M. (2007). Psychological treatment of eating disorders. *American Psychologist*, 62(3), 199–216.

831

Yalnızoğlu Çaka, S., Çınar, N., & Altınkaynak, S. (2018). Adolesanda yeme bozuklukları. *Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care*, 7(1).

Yu, S., Zhang, Y., Shen, C., & Shao, F. (2023). Efficacy of pharmacotherapies for bulimia nervosa: A systematic review and meta-analysis. *BMC Pharmacology and Toxicology*, 24(72). <https://doi.org/10.1186/s40360-023-00713-7>.

Yücel, B. (2009). Yeme bozukluklarının klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları. *Psikiyatri Dergisi*, 21(4), 255–266.

Zereyalp, M., Kurtoğlu, M. B., & Boz, C. (2024). Yaygın anksiyete bozukluğunda çevrim içi yürütülen bilişsel ve davranışçı terapi: Bir olgu sunumu. *AYNA Klinik Psikoloji Dergisi*, 11(1), 163–185.